

7. PROVOST, F., & FAWCETT, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. Sebastopol: O'Reilly Media. ISBN: 978-1-449-36132-7.
8. SORGER, S. (2013). Marketing Analytics: Strategic Models and Metrics. Admiral Press. ISBN: 978-1481900300.
9. XPLANE, 2025 "Comportamentul Consumatorului din RM 2025". Prezentare la Conferința Națională a Industriei Vitivinicole, Chișinău, 11 april 2025, [offline].

M. Doncean,

Cercet. șt. gr. III dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări
Economice și Sociale “ Gh.Zane”, România

A. Suslenco,

Dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

METODE DE STUDIU ȘI CERCETARE INTUITIVĂ DE CREAȚIE

"Cea mai necesară sarcină a civilizației este să învețe oamenii să gândească. Dar cel mai important păcat este că societatea se declară satisfăcută cu lucrurile așa cum sunt. Nu va fi un progres până când nu vor fi destui nesatisfăcuți - și acest lucru poate fi realizat numai când ei vor fi aduși să gândească dincolo de limitele cu care sunt obișnuiți"

Thomas Alva EDISON

Introducere. Componenta principală a creației o constituie imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea, valoarea azi, nu se obține cu ușurință, o altă componentă este voința, perseverența în a face numeroase încercări și verificări.

Demersurile, procedurile, tehnicile și metodele de creație tehnico-economică constituie mijloace de eficientizare a proceselor creative. Performanța se bazează pe demersuri euristice, tehnici și metode de creație care se îmbină succesiv. Metodele intuitive (psihologice) se bazează mai puțin pe logica gândirii umane și mai mult pe activizarea capacităților creatoare ale inventatorului, pe intuiție, fantezie, afinitate față de analogii și metafore, pe capacitatea de conlucrare a conștientului cu subconștientul, pe implicarea laturii emoționale a spiritului, etc.

1. Asocierea consonantă. Asocierea denumită de Alex Osborn ca fiind un “*procedeu fundamental pentru producția de idei*”, reprezintă o *funcție* a intelectului

uman care stabilește legături între imaginație și memorie, în așa fel încât o idee o antrenează pe alta. Această metodă se dezvoltă în special la persoane cu o puternică funcție imaginativă, care posedă și cunoștințe bogate din toate domeniile. Vechii greci considerau că asocierile de idei sunt subordonate la trei principii: *contiguitate (vecinătate), similitudine și contrast, principii care sunt recunoscute și astăzi de asociaționiști*. Asocierea este reprezentată de capacitatea intelectului uman de a stabili legături logice, raționale sau euristice, imaginative cu baza de date stocată și utilizabilă din memoria activă a cercetătorului. Un fapt demn de consemnat în acest caz ar fi acela că această tehnică poate avea rezultate diferite la momente de timp diferite, chiar dacă baza de date stocată în memorie rămâne aceeași.

Există o multitudine de exemple în care, printr-un lanț întreg de asociații consonante, de evocări, s-a ajuns la o soluție tehnică aplicabilă. Autoexaminarea modului de a gândi relevă faptul că în trecerea de la o idee la alta, de la un obiect oarecare la altul, rolul primordial revine asocierii, aceasta asigurând, în primul rând continuitatea gândirii, prin înlănțuirea succesivă a diferitelor reprezentări. În conformitate cu concepția consonantistă, în procesele de creație, fenomenul dominant este evocarea (evocarea reprezentând un fenomen psiho-dinamic a cărui direcție, sens și selectivitate sunt determinate de către criteriile de consonanță), iar cauza acesteia este similitudinea a cărei intensitate este determinată de rezonanță (consonanță). Imaginația, după cum o înțelege Ștefan Odobleja, este “*o stare de consonanță predominantă, o stare de evocare, o înlănțuire de consonanțe (evocări). Evocări multiple, intense, rapide, ușoare, prompte și complexe, de o mare varietate în plan material. Aptitudine (dispoziție) pentru consonanță și pentru evocare, stare de creație*”. Ca o concluzie, pentru Ștefan Odobleja, actul creator este legat de asocierea consonantă, adică de un lanț de imagini și repere, capabil să conducă la o soluție care să se găsească într-o relație de deplină armonie cu obiectivul căutărilor.

2. Analogia și extrapolarea. Analogia reprezintă o asociere parțial consonantă, dar din punctul de vedere al inventicii, reprezintă o tehnică specială, de consonanță căutată, presupusă, un transfer de însușiri de la un lucru la altul, de la un obiect de studiu la altul. Analogia joacă un rol esențial în creația științifică și tehnică, conducând sub aspect practic la tehnica extrapolării.

Semnificația generală a conceptului de analogie vizează existența unor asemănări între două sau mai multe obiecte, sisteme, fenomene, situații, asemănări sesizate prin aplicarea anumitor criterii. Pentru ca această tehnică să dispună de numeroase cunoștințe din diverse domenii, să posede un spirit de observație dezvoltat și să probeze o fluiditate ridicată a gândirii.

Cu alte cuvinte, analogia poate fi definită ca fiind tehnica prin care unui obiect de studiu i se atribuie o serie de parametri și caracteristici “împrumutați” prin asemănarea cu unui alt obiect. În sens strict, extrapolarea se referă la extinderea semnificației sau a aplicării unei noțiuni, pe baza unui raționament prin analogie, în cadrul aceluiași domeniu sau în alt domeniu. Ca tehnică de creație, extrapolarea va desemna, de regulă, extinderea domeniului de utilizare a unei soluții tehnice în cadrul unui domeniu. Atât sensul restrâns cât și cel aplicabil în cazul inventicii, evidențiază înrudirea extrapolării cu analogia.

Consonanța va fi cu atât mai puternică, cu cât gradul de complementaritate a elementelor componente va fi mai ridicat. Și în acest caz, consonanța este, în același timp, cauză-element catalizator al căutărilor și efect – realizarea unei noi asamblări superioare, cu grad de complementaritate a elementelor componente, cu funcții de ansamblu înalt consonante cu obiectivul propus.

3. Inversia. Inventarea de lucruri complet noi este un lucru foarte greu, fiind mult mai acceptabil să se găsească soluții noi ca urmare a unui nou mod de a aborda tema de creație. Ca urmare a acestui fapt a rezultat tehnica de creație denumită inversie și constă în esență în abordarea inversă a problemei, mijloc principal de eliminare a inerției psihologice, a desprinderii de concepțiile și părerile precedente asupra acesteia. Elementele determinante pentru eficiența aplicării acestei tehnici sunt flexibilitatea gândirii, capacitatea ridicată de a imagina situațiile dintr-o altă poziție decât din cea cu care suntem obișnuiți.

4. Empatia. Prin empatie se înțelege substituirea gândirii omului cu cea a interlocutorului său, deci situația când trebuie să ne transpunem în situația altcuiva (Stănciulescu, 1998). Prin analogie, în inventică, tehnica empatiei constă în substituirea inventatorului cu obiectul creației și analizarea temei și a posibilităților de rezolvare din acest nou punct de vedere. Aplicarea acestei tehnici presupune schimbarea fundamentală a punctului din care se examinează problema, inventatorul fiind obligat să recurgă la o examinare din interiorul sau dintr-o componentă a sistemului analizat. Elementele de natura menționată le regăsim și sub denumirea unei tehnici de “identificare cu obiectul”.

5. Tehnica tatonărilor. Această tehnică este probabil cea mai veche dintre tehnicile de găsire a soluțiilor unei probleme, fiind folosită chiar și în regnul animal, nefiind necesară o gândire avansată, cu toate că rezultatele obținute prin aplicarea acestei tehnici sunt dintre cele mai bune. Tehnica are dezavantajul că, până la găsirea unei soluții, există posibilitatea ca timpul afectat acestui lucru să fie prea scurt. A mai fost denumită și tehnica “*pune mâna și încearcă*”, tehnica “*încercare și greșeală*” sau tehnica *încercărilor* (Slătineanu, 1995). Tratănd însă tatonările ca o tehnică de creație, se remarcă faptul că aplicarea tehnicii presupune, chiar de la început, identificarea imediată a cel puțin unei propuneri de soluție, chiar dacă în continuare poate interveni rutina sau inerția psihologică și ca atare stoparea căutărilor. În continuare, inventatorul va proceda la verificarea acestei soluții, cu două posibilități de continuare a scenariului, și anume, în cel mai bun caz, soluția corespunde din punct de vedere tehnic, și satisface nivelul tehnologic respectiv, sau, dacă nu, se continuă căutărilor pe cale deductivă sau intuitivă, sau folosindu-ne și de alte metode de creație tehnică cunoscute, încercând depășirea obstacolelor psihologice care pot apărea. După cum se observă, această tehnică poate fi considerată ca fiind și o tehnică parțială de creație tehnică, datorită faptului că, de la o anumită secvență a dezvoltării soluției, pot fi aplicate și alte tehnici sau metode de creație tehnică.

6. Combinarea. Probabil că această metodă este cea mai utilizată în creația tehnică. În multe situații, combinarea este rezultatul unei acțiuni în sensul găsirii unui răspuns favorabil la întrebarea: “*Ce aș putea adăuga unui anumit obiect, pentru a-l putea folosi la capacitate maximă?*”. În cazul în care două sau mai multe elemente se

combină, există posibilitatea ca rolurile lor să nu fie de același grad de importanță, ceea ce ne conduce la folosirea unui subpunct al metodei demersurilor euristice, și anume modificarea prin adăugare (Altshuller, 1998). O soluție tehnică rezultată prin combinare (conform legislației, rezultă prin asocierea a două sau mai multe soluții cunoscute), pentru a fi brevetabilă, trebuie să conducă la un efect superior simplei însumări aritmetice a efectelor realizabile prin utilizarea independentă a fiecăreia dintre soluțiile cunoscute (Belous,1990).

Concluzii. Creatia este un concept multidimensional, care se poate manifesta în multiple domenii. Conceptul poate fi definit din perspectiva unor discipline diferite și anume: socială, științe cognitive, arte, inteligență artificială, filozofie, economie, management etc. și deci la multe niveluri distincte: cognitiv, intelectual, social, economic, artistic, literar etc.

Problemele creativ inventive pot și trebuie să devină un rezultat al unei activități logice, deliberat orientate spre creație. Pentru astfel de invenții se pot elabora tehnologii logice care să conducă forțat la noua soluție, calitativ superioară și care sunt specifice specialiștilor formați (Doncean, 2000).

Bibliografie

1. BELOUS Vitalie, Manualul inventatorului. Sinteza creativă în tehnică, Editura Tehnică, București, 1990
2. BABUȘ Valentin, Principalele metode de creație tehnică, AGEPI, Republica Moldova, 1995
3. DONCEAN Ghe., Ghidul inventatorului. Teoria evoluției sistemelor tehnice, Editura Performantica, Iași, 2000
4. STĂNCIULESCU Traian, Tratat de creatologie, Editura Performantica, Iași, 1998
5. ALTSHULLER G., Creativity As An Exact Science, New York, Gordon And Breach, 1988
6. MANN Darrell, Creativity As An Exact (Biomimetic) Science, 4th Biomimetics Workshop at the University of Reading, UK, on 24 September 1999
7. SLĂTINEANU S, Enunțul parțial - tehnică intuitivă de simulare a creativității, în Revista de Inventică, nr. 16, 1995, pg. 7, 8, 13

